

Ebeveynlerin İlköğretim Çağındaki Çocuklarının Yaşadığı Siber Zorbaliğa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Examining the Views of Parents on Cyberbullying Experienced by Their Children in Primary School

Gülhan Nacioğlu¹ Osman Bingöl² Hatun Sürmeli³ Cemalettin Yanmaz⁴

¹ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0006-7395-9687, Hatay, Türkiye

² Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0007-2551-797X, Hatay, Türkiye

³ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0008-5665-7673, Hatay, Türkiye

⁴ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0001-6528-7052, Hatay, Türkiye

ÖZET

Dijital çağda internetin insan hayatındaki yeri, özellikle son yıllardaki kapanma ve karantina gibi koşullarla beraber inanılmaz derecede artmıştır. İnternet, her ev hanesinde hem okul, iş vb. sorumluluklarda hem de boş zaman aktiviteleri veya hobiler gibi ihtiyaçların giderilmesinde büyük bir rol oynamaya başlamıştır. İnternet kullanımının bu kadar tabana yayılması beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Bu sorunlardan en büyüklerinden birisi de siber zorbalık yani dijital ortamdaki baskı ve şiddetin yansımalarıdır. Bu araştırmanın amacı da ilköğretim çağındaki çocukların ve velilerin bu dijital tehdide dair görüşlerini almak, bu duruma dair tecrübelerini öğrenmek ve ne gibi önlemler aldıklarını veya ne gibi önerileri olduğunu incelemektir. Araştırma örneklemini Hatay ili içerisinde yaşayan 8 ilkokul çağında çocuğu olan ebeveynlerdir. Araştırma modeli bir nitel araştırma deseni olan fenomenolojik araştırmadır. Veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleri ile incelenmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynlere siber zorbalığın ne olduğu, çocuklarının interneti ne derecede kullandığı, siber zorbalık tecrübeleri, bu konudaki fikirleri ve ne gibi önlemler aldıklarına dair sorular sorulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Dijital Tehditler, İnternet.

ABSTRACT

The place of the internet in the digital age in human life has increased tremendously, especially with conditions such as lockdowns and quarantine in recent years. The Internet, being used in every household, both at school, at work, etc. has begun to play a major role in responsibilities as well as in meeting needs such as leisure activities or hobbies. The widespread use of the Internet brings upon many problems. One of the biggest of these problems is cyberbullying, that is, the reflections of pressure and violence in the digital environment. The purpose of this research is to get the opinions of primary school children and their parents about this digital threat, to learn about their experiences and to examine what precautions they take or what suggestions they have about it. The sample of the research consists of 8 parents living in Hatay who have children who are of primary school age. The research model is phenomenological research, which is a qualitative research design. The data were analyzed by descriptive and content analysis methods. Parents participating in the study were asked questions about what cyberbullying is, how much their children use the internet, their experiences of cyberbullying, their opinions on this issue, and what precautions they take. Various suggestions were presented in line with the findings obtained at the end of the research.

Keywords: Cyber-Bullying, Digital Threats, Internet

GİRİŞ

Siber Zorbalık Kavramı

Bilgi ve iletişime dair tüm teknolojilerin, ama özellikle internetin, kişilere ve toplumlara sağladığı bilgiye hızlı erişim, ihtiyaçları acilen karşılama veya paylaşma gibi avantajları ile tüm dünyada yeri değiştirilmez bir pozisyonda olduğu barizdir. Her tür medya üzerinden yapılabilen bu iletişimin hızı ve sınırsızlığı avantajlarının yanında yıkıcı ve denetimi zor olan dezavantajlar da getirdiği görülebilir. Bu dezavantajlardan birisi de siber zorbalığa maruz kalınmasıdır. Siber zorbalık, özellikle 18 yaş altı bireylerin bulunduğu dijital ortamlarda kendini göstermekte ve internetin anonimlik sağlamaya uygun yapısı ve iletişim ağının çok geniş olması sebebiyle kolay kurban seçimine yol açmaktadır.

Citation: Nacioğlu, G., Bingöl, O., Sürmeli, H. & Yanmaz, C. (2024) "Ebeveynlerin İlköğretim Çağındaki Çocuklarının Yaşadığı Siber Zorbaliğa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(3), 1389-1397. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Peki siber zorbalık tam olarak nedir? Siber zorbalığın fiziksel ortamdaki klasik anlamdaki zorbalığa benzer birçok yanı vardır. Temel amaç, karşdakine tekrarlanan onur kırıcı ve düşmanca tavırları uygulayarak yapılan kasıtlı moral bozmak ve psikolojik çöküntüye uğratmaktır. Siber zorbalığın fiziksel zorbalıktan farkları ise dijital bir ortamda gerçekleşmesidir. Dijital bir ortamda gerçekleştiği için siber zorbalığın genellikle tehdit, hakaret, onur kırıcı sözler ile gerçekleştiği görülmektedir. Bunun dışında başkalarının özel hayatlarını ifşa edip yaymak da siber zorbalık tanımı kapsamına girer (Nelson, 2003). Siber zorbalık sonuçları bakımından klasik anlamdaki zorbalıktan aşağı kalır değildir. Fiziksel bir temas olmamasına rağmen, siber zorbalık mağdurlarının psikolojik olarak hasar aldığı, majör depresyon, düşük özsaygı, anksiyete ve içine kapanıklık gibi sorunlarla boğuştuğu görülmektedir (Hinduja ve Patchin, 2005).

Siber Zorbalık Türleri

Çeşitli araştırmalar ve düşüncelerden çıkan farklı siber zorbalık tanımlarının varlığı sebebiyle birçok siber zorbalık türünün de aynı oranda ortaya çıktığı ve tanımlandığı görülmektedir. Siber zorbalığın gerçekleştiği medyaların sınıflandırılması ve bunun üzerinden bir tanım yapılması, internet dünyasının iç içe geçmiş çok katmanlı yapısından dolayı zor olabilir. Bu sebeple bulunulan ortamdan ziyade, zorbalığın gerçekleşme şekline göre kategorize edilmesi daha mantıklıdır. Buna göre Willard (2007) siber zorbalık çeşitlerini şöyle sıralamıştır:

Kışkırtma (Flaming): Kısa bir süre içinde gerçekleşen, iki veya daha fazla partinin birbirlerine hakaretler veya tehditler ile baskı kurmaya çalıştığı durumlardır. Genellikle anonim toplu konuşmaların olduğu medyalarda (chat odaları, oyun içi iletişim grupları) gerçekleşir. Ortamda bir kışkırtan ve bir hedefin (kurbanın) olmasının yanında diğer katılımcılar (şahitler) de bulunur. Başka insanların varlığı ve verecekleri tepkiler de bu zorbalığın derecesini duruma göre artırıp azaltabilir.

Taciz Etme (Harrasment): Kurban düzenli ve sık olarak yıkıcı mesajlarla saldırılmasıdır. Kışkırtmanın aksine, burada uzun süren ve tekrarlanan bir süreç vardır. Hedef seçilen kişinin elindeki tüm iletişim kanalları üzerinden taciz gerçekleştirilir ve tek taraflı bir incinme söz konusu olur.

İftira (Denigration): Kurban seçilmiş kişi hakkında asılsız ve yıkıcı haberlerin, kurbanın çevresinde paylaşılmasıdır. Bu mesajlar ile kurbanın çevresindeki imajını ve saygınlığı azaltmak, sosyal bağlarını yok etmek ve itibarını düşürmek amaçlanır. Bu tarz bir siber zorbalıkta, zorbanın muhatabı kurbandan çok kurbanın içinde bulunduğu çevrelerdir. Bu tarz iftiranın en çok rastlanan çeşidi, kişinin fotoğrafının dijital araçlar ile cinsel içerikli başka bir fotoğrafa çevrilmesi ve internette yayınlanmasıdır.

Taklit (Impersonation): Zorbanın hedefindeki kurbanın dijital kimliğini çalıp veya ona benzer bir kimlik yaratıp kişiyi sosyal yönden küçük düşürücü şeyler paylaşmasıdır. En çok sosyal medyadaki profillerin şifrelerini hackleyerek veya başka bir şekilde ele geçiren alt türüne rastlanmaktadır.

Teşhir ve Hilekarlık (Outing and Trickery): Kişinin başka biriyle kişisel ve mahcup edici bilgi veya fotoğraflarını paylaşması ve paylaşılan kişinin bunu zarar verme amacıyla yayması teşhir etmektir. Genellikle ilişkilerde çiftler arasındaki paylaşımların, ilişki sonrası bir tehdit aracına dönmesiyle görülür. Hilekarlık ise, teşhir etmenin bir alt kolu sayılabilir. Zorba, karşısındaki kurbanı arkadaşlık kisvesi altında yaklaşır. Güvenini kazanıp, sırlarını öğrenip bunları başkalarıyla paylaşır veya kurbanı bunu yapmakla tehdit eder.

Dışlama (Exclusion): Topluluğun mevcut olduğu bir ortamda, belirli bir kişiyi bilerek o toplumun dışına itme ve topluca aşağılayarak demoralize etme çabasıdır.

Siber zorbalığın çocuklar üzerindeki etkileri

UNICEF çocuklar üzerindeki siber zorbalığın etkilerini tanımlarken, yıkıcılığındaki temel etkenin kişinin en güvenli olduğu ortam olan evinde dahi huzursuz ve tehdit altında hissetmesinin altını çizmektedir ve bu etkilenme durumunu ruhsal (kızgınlık, mahcupluk, hiddet, aldatılma ve dalga geçilme), duygusal (utanma, depresyon ve ilgisizlik) ve fiziksel (yorgunluk, uykusuzluk, çeşitli fiziksel ağrılar) olarak 3 kategoride tanımlamaktadır. Çocukların oturmamış sosyal kimliklerine yapılan tehditler, onları bu konuya dair konuşmaktan alıkoyabilir ve böylece bu sorunun çözülmesini geciktirebilir. Bu durumun fark edilemeyip ilerlemesi ise bazı durumlarda intihara bile götürebilmektedir (UNICEF, 2022).

Yaman vd. (2011) siber zorbalığın çocuklar üzerindeki sosyal, psikolojik ve akademik etkilerini şu tabloda göstermektedirler:

Tablo 1: Siber Zorbalığın Çocuklar Üzerindeki Sosyal, Psikolojik ve Akademik Etkileri

Sosyal	Psikolojik	Akademik
Arkadaşlar arası çatışma	Depresyon hali	Öğrenme zorluğu
Özsaygının azalması	Stres	Okula karşı isteksizlik/korku
Güven duygusunun yitimi	Değersizlik hissi	Başarının azalması
Sosyalleşme zorluğu	Utanç	Öğretmene-otorite figürlerine güvenmeme

Kaynak: Yaman, E., Eroğlu Y., Peker, A. (2011). Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık. İstanbul: Kaktüs Yayınları.

Siber zorbalık üzerindeki ebeveyn rolü ve önlemleri

Çocukların sanal dünyada yaşadıklarına dair ebeveyn denetimi normal hayatta yaşadıklarına oranla daha kısıtlı olmaktadır. Fakat çeşitli araştırmalar, ebeveyn denetiminin çocukların internet ortamındaki ilişkilerindeki zararlı davranışları azalttığını göstermektedir. Ybarra vd. (2004) 18 yaş altı kişilerin %30'unun günde üç veya daha fazla online ortamda bulunduğunu, bu çocukların ise %50'sinin ebeveynleri tarafından hiç denetlenmediğini veya nadiren denetlendiğini tespit etmiştir. Bu denetimsizlik halinin de siber zorbalığı %54 oranında arttırdığı görülmüştür. Mesch (2009) bu duruma dair yaptığı çalışmada ebeveynlerin bu gibi olaylara karşı aldıkları önlemleri tespit etmeye çalışmıştır. Çıkan sonuçta ebeveynlerin %73'ünün internete erişimi olan cihazları salonda tuttuğu, %86'sının çocuklara uygun olan veya olmayan web sitelerini tespit edip belirlediğini, %66'sının internet kullanımına dair belirli bir süreli izin verdiğini, %66'sının bizzat çocuklarının girdikleri siteleri denetlediğini ve %56'sının zararlı siteleri engelleyen filtreleyici yazılımlar kullandığını tespit etmiştir. Bu önlemler arasında en etkili sonuç vereninin çocuklara uygun olan veya olmayan web sitelerini tespit edip belirlemek olduğu görülmüştür. Korkmaz (2016) siber zorbalık karşısında ebeveynlerin yapabileceklerini şu şekilde özetlemiştir:

Çocukların internete ne zaman ve nasıl eriştiğini bilmek,

Teknolojik olarak kendilerinin ve çocukların bilincini arttırmak,

Filtreleyici yazılımlar kullanmak,

Çocuklara zorbalıkla karşılaşmaları durumunda bunu anlatmalarına dair cesaret vermek,

İnternet kullanımına dair çeşitli sınırlar belirlemek,

Çocuklara online hayatın gerçek hayatın bir uzantısı olduğunu, genel ahlak ve davranış kurallarının orada da geçerli olduğunu, online hayat içerisinde de yaptırımları olan yasaların varlığını anlatmak,

Kişisel bilgilerin özel olduğu ve kimseyle paylaşılmaması gerektiği konusunda bilinçlendirmek,

Zorbalık durumunda karşılaştıklarında ellerindeki mesaj, fotoğraf vb. dokümanları saklamaları ve ebeveynleri ile paylaşmaları gerektiğini anlatmak,

Çocuklarla ebeveynler arasındaki iletişim kanallarını sürekli açık tutmak ve konuşup paylaşmayı bir alışkanlık haline getirmek.

YÖNTEM

Bu çalışma nitel araştırma teknikleri ile yapılmıştır. Nitel araştırma ile bir olgu hakkındaki değişen düşünce ve durumlar derinlemesine araştırılır. Nitel araştırmada, bir kavrama dair "nasıl" ve "neden" soruları sorulur. Nitel araştırma için yapılan tanım genel olarak "mümkün olduğun gerçekçi ve doğal bir yoldan yapılmış görüşme, gözlem ve verilerin incelenip, yine gerçekçi ve doğal bir şekilde sunulduğu araştırma biçimi" olarak adlandırılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

Çalışma Grubu

Araştırmanın katılımcıları, 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla Hatay ili içerisinde yaşamakta olan ilkokul çağında bir veya birden fazla çocuğu olan ebeveynlerden oluşmaktadır. Araştırma konusu hakkında farklı düşüncelere erişebilme hedefiyle katılımcılar karma yöntemle rastgele bir şekilde seçilmiştir.

Tablo 2: Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcılar

Katılımcılar	Cinsiyet	Yaş
K1	Kadın	35
K2	Kadın	33
K3	Kadın	29
K4	Erkek	40
K5	Erkek	33
K6	Kadın	40
K7	Kadın	37
K8	Erkek	33

Araştırmanın Amacı

Siber zorbalık, Türkiye ve dünyada gittikçe artan internet kullanımıyla beraber kendini daha da çok göstermeye, her yaş aralığı için bir tehdit haline dönüşmeye başlamış bir kavramdır. Bu sebeple, bu kavramın kendilerini ve çevrelerini yeni tanımaya başlamış ilkökul çağındaki çocuklarda ve velilerinde ne şekilde anlaşıldığı ne gözle bakıldığı, çocukların psikolojik gelişimi üzerindeki etkisini ölçmek ve anlamak amacıyla, araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır:

İlköğretim çağındaki çocukların ebeveynleri, çocuklarının interneti hangi ortamlarda kullandığına ve siber zorbalık kavramına ne kadar aşinadır?

Siber zorbalık hangi şekillerde ve koşullarda kendini göstermektedir?

Ebeveynler siber zorbalığa tanık veya maruz olmuş çocukları ile alakalı neler yapabilirler?

Bu durumu fark etme veya önleme konusunda ne gibi önlemler alınabilir?

Son yıllarda kullanım alanı ve yaşı gittikçe düşmekte olan dijital ortamlar beraberinde siber zorbalık kavramını da hayatımıza sokmuştur. Bu konuya dair belirli bir bilinç kazanmış kişilerin bu duruma dair düşüncelerini anlamak amacıyla araştırmada yer alan katılımcılara çeşitli sorular sorularak bu konuya dair bir perspektif kazanılmaya çalışılmıştır. Katılımcılara sorulan sorular şunlardır:

Çocuklarınız günde kaç saat internet kullanıyorlar?

Çocuklarınızın interneti hangi ortamda kullandıklarından haberdar oluyor musunuz? Ne oranda haberdar olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Siber zorbalık terimini nasıl tanımlarsınız?Gözlemlerinize göre siber davranış zorbalıkları nelerdir?

Çocuklarınız siber zorbalığa maruz kaldı mı? Kaldıysa bu durumu nasıl fark ettiniz? Deneyimlerinizden bahseder misiniz?

Sizce siber zorbalık davranışının sebepleri ve sonuçları nelerdir?

Siber zorbalık davranışının önlenmesi için ne tür önlemler aldınız ve çocuğunuz üzerinde ne gibi etkileri oldu?

Sizce siber zorbalık davranışının önlenmesi için ne tür önlemler alınmalıdır?

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma kapsamında ebeveynler ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yapılan görüşme 8 kişi ile sınırlıdır.

Görüşme yapılan ebeveynler, ilkökul çağında en az bir çocuğa sahip olan ve internet kullanımına dair fikri olan ebeveynler ile sınırlıdır.

Araştırmada elde edilen bulgular görüşme formlarından elde edilen verilerle sınırlıdır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan ebeveynlere öncelikle çocuklarının internette günde ortalama kaç saat geçirdiklerini ve hangi ortamlarda kullandıkları sorulmuştur. Bu sorulara ek olarak kendilerine göre bu oranlardan ne kadar haberdar olduklarını da söylemeleri istenmiştir.“Çocuklarınız günde kaç saat internet kullanıyorlar?”sorusuna gelen cevaplar şöyle listelenmiştir:

K1: 2 saat

K2: 1 Saat

K3: En fazla 1 saat

K4: 1 saat

K5: Günde 2 saat

K6: 6

K7: Bazen hiç bazen birkaç saat

K8: 2

Görüldüğü üzere, araştırmaya dahil olan katılımcıların çocuklarının günlük ortalama internet kullanma oranı bir ve iki saat arası değişmektedir. “Çocuklarınızın interneti hangi ortamda kullandıklarından haberdar oluyor musunuz?” ve “Ne oranda haberdar olduğunuzu düşünüyorsunuz?” sorularına gelen cevaplara dair tablolar ise aşağıdaki gibidir.

Tablo 3: Ebeveynlerin Çocuklarının İnterneti Hangi Ortamda Kullandıklarına Dair Farkındalıkları

TEMA	F	%
Telefon	6	75
Tablet	2	25
Bilgisayar	4	50

Tablo 4: Ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımlarına dair kendilerince haberdar olma Seviyeleri

TEMA	F	%
Sürekli denetlerim – Tamamen haberdarım	5	62,5
Yüksek oranda haberdarım	3	37,5
Haberdarım	1	12,5

K1 bu soruya dair düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Evet, çocuklarının günlük internet kullanımlarını denetlerim. Genellikle ödevlerini yaparlarken de internete girerlerken de salonda oldukları için gözetimim altında olurlar.” K3 ise bu duruma dair çocuklarının okula cep telefonu ve tablet götürmediklerini, evde internet erişimi olan cihazlarda da koruyucu ve denetleyici yazılımlar kurulu olduğu için çocuklarının dijital aktiviteleri konusunda tamamiyle haberdar olduğunu belirtmiştir. İlkokul çağında iki çocuğu olan K7’nin ise bu konuda diğer katılımcılara nazaran çocuklarının daha serbest bir ortama sahip olduğunu ve doğrudan bir kontrol mekanizması yerine daha otokontrole bel bağlayan bir şekilde internet kullandıklarını belirtmiştir.

Ebeveynlere, çocuklarının daha önce bu tarz bir davranışa maruz kalıp kalmadığını öğrenmek, eğer kaldılarsa bu durumdan nasıl haberdar oldukları ve bu duruma dair deneyimlerini anlamak amacıyla “Çocuklarınız siber zorbalığa maruz kaldı mı? Kaldıysa bu durumu nasıl fark ettiniz? Deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz?” sorusu sorulmuştur. Gelen cevaplar üzerine katılımcılardan 3’ünün çocuğunun siber zorbalığa maruz kaldığı görülmüştür. Bu konuya dair K5 10 yaşındaki çocuğunun telefon üzerinden oynadığı mobil oyundaki konuşma odalarında başkaları ile kavga ettiğini ve aşağılanmaya maruz kaldığını ifade etmiştir. K6 ve K7 bu konu hakkında sırası ile şu şekilde yanıt vermiştir:

“Evet birkaç defa maruz kaldı. Daha önce siber zorbalık konusundan yaşına uygun şekilde bahsettiğim için kendisi benimle paylaştı.”

“Evet maruz kaldı. İnternet üzerinden oynadığı bir oyunda tanımadığı birisi tarafından şifresi ele geçirildi ve oyundaki puanları çalındı. Şifresini kendisi paylaştığı için, güveni kırıldı çünkü şifresini verirse kendisine oyun içinde önemli olan puanlardan paylaşacağını söyleyen birisi tarafından kandırıldı. Hem puanlarını kaybetti hem güvenini. Sonuç olarak bunu yapan kişiyi oyun kuruculara şikâyet ederek çalınan hesabını geri aldı. Onu mücadeleye iten, kendisine ait olanı geri almak için çabalama iten ve aynı zamanda tanımadığı kişilere güvenmemesi gerektiğini öğreten bir ders oldu.”

Katılımcılara, siber zorbalığın hangi durumlarda ortaya çıktığı, ne gibi faktörlerin bu duruma yol açtığına dair fikirlerini almak amacıyla “Sizce siber zorbalık davranışının sebepleri ve sonuçları nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Gelen cevaplara dair yapılan tablo aşağıdaki gibidir:

Tablo 5: Ebeveynlere Göre Siber Zorbalık Davranışının Sebepleri

TEMA	F	%
Zorbalık	6	75
Psikolojik sorunlar	2	25
İlgisizlik	4	50
Kültür yozlaşması	2	25
Öfke - İntikam	3	37,5

Siber zorbalığın çıkış nedenlerine dair fikirleri alındığında katılımcıların yüksek çoğunluğu akranlar arası zorbalık davranışlarının dijitalle yansımaları örnek vermiştir. Ayrıca katılımcıların yarısı da ebeveynlerin ilgisizliğini de bu duruma sebep olarak görmektedir. Bunun dışında 18 yaş altı bireylerin psikolojik problemleri, toplumdaki genel kültürel yozlaşma, dejenere olma ve kişisel hınç, öfke ve intikam alma gibi duyguların da siber zorbalığa sebep olduğu görülmektedir. K8 bu konuya dair fikirlerini şu şekilde belirtmiştir: “İnsanların başkalarını aptal yerine koyarken kendi zekalarını kıstas aldıkları bir zorbalık türü. Davranışın sebebi, kişilerin siber olmayan ortamlarda da sergiledikleri olumsuz davranışlarla aynı sebep. Kötü kalplilik, tatmin olmamış ego, kompleks, aşağılık hissi, iyiliği tanımamak öğrenmemiş olmak, korkaklık, güçsüz olanı ezme isteği, heyecan duyma, empati yoksunluğu, cehalet, zamanı kendine ve topluma faydalı işler için kullanamama, eğitimsizlik, sonuçları öngörememe.” Siber zorbalığın ne gibi sonuçlara yol açtığı konusunda ise 4 katılımcı fikir belirtmiştir. Katılımcıların bu fikirlerine dair oluşturulan tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 6: Ebeveynlere Göre Siber Zorbalık Davranışının Sonuçları

TEMA	F	%
Öç alma isteği	1	12,5
Psikolojik yaralanma	2	25
Aşağılık hissi	2	25
Güvensizlik hissi	1	12,5

Katılımcılar siber zorbalığın ne gibi etkileri olacağına dair genel cevaplar vermişlerdir. Siber zorbalığa uğrayan kişinin genellikle psikolojik yönden zarar göreceği ve ileride güvenme ve özgüven sorunları yaşayacağı düşünülmektedir. K3 ve K4’ün konuya dair fikirleri sırasıyla şöyledir:

K3: “İnsanların başkalarını aptal yerine koyarken kendi zekalarını kıstas aldıkları bir zorbalık türü. Davranışın sebebi, kişilerin siber olmayan ortamlarda da sergiledikleri olumsuz davranışlarla aynı sebep. Kötü kalplilik, tatmin olmamış ego, kompleks, aşağılık hissi, iyiliği tanımamak öğrenmemiş olmak, korkaklık, güçsüz olanı ezme isteği, heyecan duyma, empati yoksunluğu, cehalet, zamanı kendine ve topluma faydalı işler için kullanamama, eğitimsizlik, sonuçları öngörememe.”

K4: “İnsanların internet ortamını sınırsız özgürlük alanı sanmaları. Zorbalığın gitgide yayılmasına ve ahlak normlarının bozulmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Ayrıca maruz kalan açıdan olumsuz psikolojik etkilerinin bazı kişilerde baş edilemez boyutlara ulaştığına inanıyorum.”

Katılımcılara siber zorbalığın önüne geçme konusunda fikirlerini almak amacıyla “Siber zorbalık davranışının önlenmesi için ne tür önlemler aldınız?” sorusu sorulmuştur. Katılımcıların bu konuya dair fikirlerini içeren tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 7: Ebeveynlerin Siber Zorbalığa Karşı Aldığı Önlemler

TEMA	F	%
İnternet gereksinimi azaltmak	2	25
Hesaplarını kontrol etmek	4	50
Bilgilendirmek	2	25
Sözlü uyarı yapmak	1	12,5

Görüldüğü üzere ebeveynlerin bu duruma karşı aldığı önlemler çok yönlü ve birbirlerinden farklı şekilde cereyan etmektedir. Katılımcılardan 2 tanesi çocuklarının internet kullanımlarını azalttıklarını, bunu yapmak için de internete bağlılık ve gereksinimlerini en aza indirdiklerini veya kitap okuma, resim yapma vb. boş vakit geçirme aktivitelerine teşvik etmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. K4 konuya dair “İnternette YouTube’da çocuk bölümünü kullanıyor

Her türlü sorularını cevaplandırıyorum.Yakından ilgileniyorum. Mümkün olduğu kadar interneti az kullanıyorum.” şeklinde cevap vermiştir. Katılımcılardan yarısı çocuklarının internet aktivitelerini ve hesaplarını direkt olarak kontrol ettiğini ifade etmiştir. K8 bu direkt denetlemenin çocuğun farkındalık

düzeyini arttırdığını ve böyle bir duruma maruz kaldığında ebeveynlerini uyardığını öne sürmektedir. K7 ise bu kontrolü nasıl yaptığını şöyle anlatmıştır: “Oyun hesabını kendi mail adresime bağladım ve şifre değişikliği olduğu anda bana mesaj geliyor. Hangi cihazdan ne zaman ve nereden oturum açtığını görüyorum. Kendini kısıtlanmış ama güvende hissettiğini düşünüyorum.” Bunun haricinde K2’nin “Konuşarak uyardım daha dikkatli oldular.” ve K6’nın “Çocuğumu bu konuda yaşına uygun şekilde bilgilendirdim.” şeklindeki beyanları da sözlü uyarı ve bilgilendirme yaparak bir önlem aldıklarını göstermektedir.

Katılımcılara son olarak “Sizce siber zorbalık davranışının önlenmesi için ne tür önlemler alınmalıdır?” sorusu sorulmuştur. Katılımcılardan gelen cevapların genel özeti aşağıdaki tablodaki gibidir:

Tablo 8: Ebeveynlere göre siber zorbalığa karşı alınabilecek önlemler

TEMA	F	%
Farklı ilgi alanlarına yönlendirme	3	37,5
Ebeveyn kontrolü	4	50
Bilgilendirme - Eğitim	2	25
Ebeveyn ilgisi	2	25
Hukuki yaptırım	2	25

Katılımcılardan gelen cevaplara bakıldığında, bu duruma karşı alınabilecek en etkili önlemlerin ebeveynlerin ilgi ve kontrolleri ile alakalı olduğu görülmektedir. Katılımcıların yarısı ebeveyn kontrolünün çocuklar arasında yaşanabilecek siber zorbalık davranışlarını hem yapan hem maruz kalan açısından, önleyici olduğunu düşünmektedir. Ayrıca ebeveynlerin ilgili olmaları ve çocuklarını internet dışında ilgi alanlarına yönlendirmelerinin de alınabilecek etkili önlemlerden olduğu katılımcıların çoğu tarafından düşünülmektedir. Katılımcılardan sadece iki tanesi konuya dair yasal çerçevede aksiyon alınmasına değinmiştir. K3 ve K8’in konuya dair düşünceleri sırasıyla aşağıda verilmiştir:

K3: “Çocuklar ebeveyn kontrolünde, belirli kanallar yasaklanarak internet kullanılmalıdır. İnternet çocuklar için araç değil amaç olmalıdır. Yani zaman geçirmek, can sıkıntısında kullanılacak bir araç değil; gerçekten gerekli olduğu durumlarda (ders çalışmak, ödev araştırmak gibi) kullanabileceği bir araç olmalıdır. Çocukların kendilerini internetin kollarına atmalarına sebep olan sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Onlarla daha fazla ilgilenilmeli, yalnız bırakılmamalıdır. Çocuklarla olan iletişim koparılmamalı, böyle bir durumla karşılaştıklarında gidebilecekleri tek yerin ebeveynleri olduğunu bilmeliler. Bu suçu işleyen kişiler için ceza var mıdır, ya da nasıl bir ceza alıyorlar bilmiyorum ama en ağır şekilde cezalandırılmalı.”

K8: “Çocukların, yetişkinler gözetiminde internet kullanımını sağlanmalı. Çocuklar konu hakkında bilgilendirilmeli. Ne yapmaları ve yapmamaları gerektiğini öğrenmeliler. Maruz kalan değil maruz bırakanlar için alınabilecek en güzel önlem eğitim. Çocuklarda empati duygusunu geliştirecek etkinlikler yapılmalı. Değerler eğitimi her okulda her sınıfta ve derste ayrıntılı olarak ele alınmalı.”

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma temelde ebeveynlerin bakış açıları üzerinden siber zorbalık ve siber zorbalığın ilkökul çağındaki çocuklar için ne anlama geldiği, ne gibi şartlar altında ortaya çıktığı veya kendini belli ettiği, ebeveynlerin bu duruma karşı aldığı önlemler ve düşünceler incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Hatay ili içerisindeki 8 ilkökul çağındaki öğrencinin ailesi ile görüşülmüştür ve elde edilen bulgular göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılmıştır.

Akça ve Sayımer (2017) çalışmasında internet kullanan kişilerin yaşları ve siber zorbalığa maruz kalma oranları arasında bir ters orantı olduğunu saptamıştır. Buna sebep olarak da ilkökul çağındaki öğrencilerin sanal dünyada kendilerini güvene alacak bilgi ve tecrübeden mahrum olmaları gösterilmiştir. Bu duruma karşı çocukların internet üzerindeki aktivitelere dair erken yaşta belirli bir eğitim almaları gerektiği savunulmuştur. Aynı şekilde mevcut çalışmalar okul çağındaki çocukların ebeveynlerinin de bu duruma dair farkındalıklarının da siber zorbalığa büyük bir etkisi olduğu görülmektedir. Çocukların ve ailelerinin farkındalık seviyelerinin, siber zorbalığa karşı aldıkları önlemler, denetimler ve ilkökul çağındaki çocukların bu tehdide açık olmaları gibi çıkarımlar yapılan bu çalışma ile örtüşmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgularda da görüldüğü üzere, ebeveynlerin konu üzerindeki kontrolü, bilgileri ve sorumlulukları büyük bir etkidir.

Korkmaz (2016) çalışmasında çocukların siber zorbalığa maruz kalmamaları için çeşitli öneriler sunmuştur. Bunlar arasında siber zorbalığı yaşanmadan önleyebilecek tedbirleri almak, çeşitli kurallar ve denetimler ile güvenli bir sanal ortam sunmak, çocukları internet kullanımı hakkında bilgilendirmek, buna benzer bir davranışa maruz kaldıklarında nasıl bir tepki verecekleri veya bunu kime bildireceklerine dair bilgilendirmek ve bunu anlatmaları için güvenli bir ortam sağlamak vardır. Bu yapılan araştırmada buna benzer bulgular elde edilmiştir. İlkokul çağındaki öğrencilerin güvenli bir ortamda ve sorumluluk sahibi ebeveynler gözetimi altında internet kullanmalarının siber zorbalığı önleyen büyük bir etkidir. Ayrıca çocuğun kendi öz denetim mekanizmasının oluşması, bir sorunla karşılaştığında bununla nasıl başa çıkacağına dair herhangi bir donanımı olması bu sorunu başlamadan bitiren bir meziyettir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda görülen bir başka durum da ilköğretim çağındaki ebeveynlerin siber zorbalık hakkındaki düşünceleri genellikle zorbalık ve psikolojik sorunlar ekseninde değerlendirdiğidir. Akranlar arasında dijital ortamdaki kimlikler bilinmeden yapılan bu baskının çıkış sebebi aile veya çevreden gelmesi gereken ilginin eksikliğinin, intikam alma gibi dürtülerin siber zorbalığa yol açtığı düşünülmektedir. Yine ebeveynler tarafından bu durumun bir kısır döngü yarattığı, zorbalığa uğrayan çocuğun psikolojik olarak zarar gördüğü, aşağılanma ve yaralanma duygusu sebebiyle öç alma isteğine yönleneceği düşünülmektedir. Bu durumda da siber zorbalığa maruz kalan çocukların siber zorbalık yapma ihtimalinin artıp artmadığı sorgulanmalıdır. Ebeveynlerin siber zorbalığa karşı aldığı önlemlere bakılırsa yüksek oranda bireysel ve direkt bir yaklaşımın çoğunlukta olduğu görülmektedir. Her ne kadar bu konuda çocuğuna belirli bir eğitim ve bilgilendirme çabasında olan ve bilinç kazandırmaya çalışan ebeveynlerin varlığı görülse de genel olarak çocukların hesaplarının bizzat ebeveynler tarafından kontrol edildiği ve siber zorbalık vb. dijital tehditlere böyle bir önlem alındığı görülmüştür. Bunun dışında çocukların internete olan yüksek bağlılık ve ilgilerini başka aktiviteler ile körelten ebeveynlerin de bu konuda verimli sonuçlar aldığına rastlanmıştır. Ebeveynlerin bu konudaki daha başka ne gibi önlemler alınması gerektiğine dair fikirleri ise hukuki ve yasal bir eksenden ziyade, bireysel ve ebeveyn odaklıdır. Bu konuda genel bir önlem veya oryantasyon vb. girişimden ziyade, ebeveynler diğer ebeveynlere verilecek bireysel sorumlulukların daha efektif olacağını düşünülmektedir.

Araştırmada elde edilen bulgular ve yapılan çıkarımlar sonucu konuya dair yapılacak farklı araştırmalar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. İlk öneri, kişinin siber zorbalığa maruz kalıp kalmamasının kişinin bir siber zorbalık faili olmasında ne derece etkili olup olmadığına dair bir çalışmanın gerçekleştirilmesidir. Yaşanılan aşağılık duygusu ve öç alma isteğinin bu konuda ne gibi bir etkisi olduğu göz önüne alındığında bu durum incelenebilir bir soruna dönüşmektedir. Bir diğer öneri ise dijital tehditler konusunda ilköğretim seviyesindeki bilinç seviyesinin ne seviyede olduğunu anlamak üzerine olabilir. Yaygınlaşan sosyal medya etkileşimlerinin ve anonim kimliklerin artmasının ilköğretim öncesi çağa kadar düştüğü düşünüldüğünde, tüm dünyada sosyal medya kullanımında önde gelen ülkelerden olan Türkiye özelinde bu konuda yapılacak bir çalışma gerekli görülmektedir.

KAYNAKÇA

Baştürk, Akca, E. & Sayımer, İ. (2017). Siber Zorbalık Kavramı, Türleri ve İlişkili Olduğu Faktörler: Mevcut Araştırmalar Üzerinden Bir Değerlendirme . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 8 (30) , 7-19 .

Hinduja, S. ve Patchin, J. W. (2005). Research summary: Cyberbullying victimization. Preliminary findings from an online survey of Internet-using adolescents. (<http://cyberbullying.us>).

Korkmaz, A. (2016). Siber Zorbalık: Fizikselden Sanala Yeni Şiddet. Kurgu , 24 (2) , 74-85 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/pub/kurgu/issue/59643/859551>

Mesch G. S. (2009). Parental mediation, online activities, and cyberbullying. *Cyberpsychology & behavior : the impact of the Internet, multimedia and virtual reality on behavior and society*, 12(4), 387–393.<https://doi.org/10.1089/cpb.2009.0068>

Nelson, M. (2003). School bullies going high tech. Erişim tarihi: (11.11.2023) <http://canoe.ca/NewsStand/-LondonFreePress/2003/09/02/174030>.

UNICEF, (2022), Siber zorbalık: Nedir ve nasıl önlenir, 15.01.2024 tarihinde <https://www.unicef.org/turkey/siber-zorbalik-nedir-ve-nasil-onlenir>, adresinden erişildi.

Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Champaign, IL: Research Press.

Yaman, E., Erođlu Y., Peker, A. (2011). Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık. İstanbul: Kaktüs Yayınları.

Ybarra, M. L., & Mitchell, K. J. (2004a). Youth Engaging In Online Harassment: Associations with Caregiver-Child Relationships, Internet Use, and Personal Characteristics. *Journal of Adolescence*, 27, 319-336.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.